

PARRANDACHILIK FERMALARIDA MIKROSUVO‘TLARDAN OZIQA VA ISHLATILGAN OQOVA SUVLARNI MAKROSUVO‘TLARI YORDAMIDA TOZALASH USULLARI

Azimov Shavkat Shuhratovich

Islom Karimov Nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Biotexnologiya kafedrasida dotsenti Ilmiy rahbar

Mehribonu Farxod qizi

Islom Karimov Nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Biotexnologiya kafedrasida 1 bosqich tayanch doktoranti Ibragimova

Mirakbarova Moxira Alisher qizi

Islom Karimov Nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Biotexnologiya kafedrasida 1 bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104796>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 29-Mart 2025 yil

KEYWORDS

Parrandachilik, oqova suvlari, mikrosvu'lar, bioremediatsiya, ekologik tozalash, suvni tozalash texnologiyalari, biologik tozalash, mikrobiologik usullar, toksik moddalar, atrof-muhitni muhofaza qilish, daryolar, ko'llar.

ABSTRACT

Maqolada parrandachilik fermalaridan chiqadigan oqava suvlarni mikrosvu'lar ishtirokida bioremediatsiya yo'li bilan tozalashning samaradorligi va ekologik ahamiyati tekshirib, tahlil qilindi. Parrandachilik sanoati tomonidan chiqariladigan oqava suvlar, o'zida ko'plab zararli moddalarga ega bo'lib, atrof-muhitga katta zarar yetkazishi mumkin. Mikrosvu'lar asosidagi bioremediatsiya esa ushbu suvlarni tabiiy va samarali holatda tozalashning bir yo'li sifatida qaralgan

Parrandachilik sanoati bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda muhim iqtisodiy soha hisoblanadi. Shu bilan birga, bu soha tomonidan chiqariladigan oqava suvlar ekologik muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Parranda fermalaridan chiqadigan oqava suvlar, o'zida yuqori darajada azot, fosfor va organik moddalar saqlaydi, bu esa suvlarning ifloslanishiga va ekologik tizimlarga zarar yetkazishiga olib keladi. Oqava suvlarni tozalash, shu jumladan, biologik usullarni qo'llash, tabiiy resurslarni saqlash va atrof-muhitni himoya qilish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega.

Oqova suvlari sanoat korxonalarida, maishiy korxonalar va turar joylardan chiqadigan iflos suvlar va yog'in suvlarni tozalash masalalari tabiatni mahofaza qilishning muhim bir qismi hisoblanadi. Oqova suvlar tarkibidagi balchiq, kolloid va erigan moddalar tindirgichlarda cho'ktiriladi, zararli moddalar biologik usullarda zararsizlantiriladi, korxonalaridan chiqayotgan suvlar tozalash inshootlarida tozalanadi. Suvni tozalashning fizik kimyoviy, termik va boshqa usullari bor.

Suvni tozalashning yana bir usuli Bioremediatsiya, ya'ni mikroorganizmlar yordamida ifloslangan suvlarni tozalash jarayoni. So'nggi yillarda ekologik tozalash texnologiyalari orasida keng tarqalgan va samarali usul sifatida e'tirof etilgan. Mikrosvu'lar, tabiiy ravishda

mavjud bo'lgan va zararli moddalarni parchalay oladigan mikroorganizmlar, oqava suvlarni tozalashda keng qo'llanilmoqda. Ularning yordamida organik va noorganik moddalar tozalanib, ekologik muammolarni kamaytirish mumkin. Mikrosuvo'lar asosidagi bioremediatsiya jarayoni, o'zining ekologik xavfsizligi va samaradorligi bilan ajralib turadi, shu sababli u yuqori potensialga ega.

Mikrosuvo'tlari tuban o'simliklarning katta bir guruppsi bo'lib, asosan rangi (yashil, ko'k-yashil, qo'ng'ir, qizil va hokazo), tana tuzilishi va ko'payishi bilan bir-biridan farq qiladi. Mikrosuvo'tlari – tipik suv o'simliklaridir. Hatto tuproq suvo'tlari degan turlari ham to'la hayot davrini o'tish uchun suvli muhitga muhtoj bo'ladi. Ularni suv havzalari tubida yopishi yashaydigan va suvda erkin suzib yuradigan formalari mavjud. Bu organizmlar ham o'z navbatida 2 ta katta oilaga bo'linadi. Bular prokariotlar va o'simliklar

Eukariot mikrosuvo'tlari oilasiga kiruvchi Yashil mikrosuvo'tlari (Chlorophyta) Chlorella dunyo okeanlarida 3,5 mlrd yil avval paydo bo'lgan va 1.5 mlrd yil oldin esa yerda osuvchi o'simliklar paydo bo'lgan. Chlorellani mikroskopik o'stirish va avtomatlashtirilgan tajriba uskunalarida sun'iy ravishda yoritish natijasida sutkasiga 1 m² da 100-140 g quruq modda hosil bo'lgan. Bu sutkasiga 1-1.4 t/ga (quruq massada) yoki 360-500 t/ga (yiliga) teng. Mikrosuvo'tlaridan massaviy kultura tayyorlashda tabiiy yoritish 1 sutkada 14-35 g/m² (quruq moddada) dan 60 g/m² gacha boradi. Chlorella bir hujayrali mikrosuvo'ti bo'lib, uning tarkibidagi birgina vitaminlarni o'zi, boshqa o'simliklar va qishloq xo'jaligida madaniylashtirilgan o'simliklar tarkibidagi vitaminlar bilan taqqoslanganda, vitamin A ning miqdori na'matak va quritilgan o'rikning tarkibidagidan 7-10 marta ko'pligi aniqlangan. Vitamin A uning provitaminlari - karotinlar mavjud. Karotin organizmda me'da ichak shilling'ida karotinaza fermenti tufayli vitamin A ga aylanadi. Chlorella oqsil, uglevod, lipid, vitamin va minerallar manbasi hisoblanib, ularning yetishtirish sharoitlari o'zgartirilganda, tarkibidagi biologik faol moddalarni miqdorini yengil o'zgartiradi. Oddiy mineralli muhitda yetishtirilgan Chlorella biomassasining (quruq massaga nisbatan, % da) – oqsillar 40-55, uglevodlar 35-37, lipidlar 5-10, mineral moddalar esa 10 % ni tashkil qiladi. Chlorella yetishtirish vaqtida, oziqa muhitida azot miqdori ko'p bo'lsa, uning tarkibida oqsillar miqdori ortadi, azot miqdori kamayganda esa lipidlar va uglevodlar sintez bo'lish jarayoni tezlashadi. Agar oziqa muhitiga glyukoza va atsetat tuzlari qo'shilganda karotinoidlar miqdori ortadi. Chlorellaning 1 g quritilgan biomassasida biologik faol moddalar - 1000- 1600 mkg karotin, 2 - 18 mkg vitamin B1, 21 - 28 mkg B2, 12 - 17 mkg B3, 9 mkg B6, 0,025 - 0,1 mkg B12, 1300 - 5000 mkg C, 1000 mkg provitamin D, 6 mkg K, 110 - 180 mkg PP, 10 - 350 mkg E, 12 - 17 mkg pantoten kislota, 485 mkg foli kislota, 0,1 mkg biotin, 22 mkg leykovorin mavjud. Chlorella boshqa mikrosuvo'tlari kabi, biologik faol moddalar manbasi hisoblanib, oqsillar miqdori nisbatan yuqori bo'ladi, oqsilining tarkibida esa almashinmaydigan aminokislotalar - valin 50,5 mg; leysin 60,1 mg; izoleysin 30,5 mg; metionin 10,4 mg; trionin 20,9 mg; fenil- α -alanin 20,8 mg; lizin 100,2 mg; triptofan 20,1 mg uchraydi.

Chlorella tarkibidagi vitaminlar, achitqi tarkibidagi vitaminlarga nisbatan yuqori miqdorda bo'ladi, chunki achitqi esa hayot uchun kerak bo'lgan vitaminlarni boy manbasi hisoblanadi. Chlorellaning hujayra tarkibidagi achitqidan inozit - 1,5, biotin - 2, pantogen kislota 1,3, para - aminobenzoy kislota 2,9, marta ko'p bo'ladi, B12 achitqida bo'lmaydi, bu esa yuksak o'simliklar uchun vitaminli ozuqasi bo'lishi mumkin. Agar baliq moyi tarkibida oltita vitaminlar bo'lsa, Chlorella esa 13 tadan kam bo'lmagan vitaminlarni o'zida saqlaydi.

Chlorellani kimyoviy tarkibini o'zgartirish uning etishtirish sharoitiga va oziqa muhitiga qarab, uni boshqarish mumkin [1].

Chlorellaning tashqi po'stlog'ida vitaminlar B1, B2, B3, B5, B6, B12, foli kislota va uning hosilasi para - aminobenzoy kislota, inozit, biotinlar aniqlangan. Mikrosvu'ti hujayrasi tarkibida vitaminlarni hosil bo'lishi, o'sishning 6-kunida pantoten kislota, biotin, para - aminobenzoy kislotalar - 80%, piridoksin uchun 70%, tiamin, inozit, nikotin kislota 60%, biologik faol moddalar shu yo'nalishda davom etadi. Mikrosvu'ti hujayra o'sishining 14 - kunida vitamin va oqsillar biosintezini to'la tugallanadi. Chlorellaning o'stirish paytida oziqasini o'zgartirish, ya'ni oziqa tarkibiga biologik faol moddalardan fitogarmonlar qo'shib, uning tarkibidagi faol moddalar biosintezini boshqarib, kerakli va qimmatbaho faol moddalar - fitogarmonlar, sterinlar, antibiotik va boshqalar olinadi

Chlorella vulgaris sp2 o'stirishning optimal sharoitlari. *Chlorella vulgaris* mikrosvu'ti yashil mikrosvu'tlari (Chlorophyta) oilasiga mansub protokokk bir hujayrali tirik organizmdir. Yashil mikrosvu'tlari oilasiga kirishining asosiy sababi xujayrasidagi yashil xlorofill donachalar saqlashi hisobiga suvlarga yashil tus berishidir. Bu organizm tanasi atigi 1,5 dan 10 mikrongacha bo'ladi. Bu organizmni faqatgina mikroskop yordamida ko'rish mumkin.

1 rasm Xlorella o'simligini laboratoriya sharoitida ko'paytirish jarayoni

Shunga qaramasdan bu organizm ham tanasida katta miqdorda oqsil va makro- va mikroelementlar saqlashi bu organizmga bo'lgan qiziqishning ortishiga sabab bo'lgan. Hozirga kelib Sayyoramizning ko'plab davlatlarida ushbu mikrosvu'ti keng o'rganilib va ularni ko'p miqdorda yetishtirilmogda. Bu mitti organizm yer yuzasida eng keng tarqalgan mikrosvu'ti bo'lib uni barcha suv havzalarida uchratish mumkin, ularni ajratib olish imkoniyati yuqori sanaladi. Shunisi qiziqki, aynan shu tur mikrosvu'ti havoda ham yashay olishi bilan ajralib turadi. *Chlorella* juda tez moslanuvchan bo'lganligi sababli u har qanday suv havzalarida'sa olish imkoniyatiga egadir. Bu organizm termofill organizm hisoblanib, u issiq havoni juda

sevadi va u uchun 35-39 °C harorat eng ma'qul hisoblanadi. Shu bilan birga fotosintez jarayoni va mineral tuzlar organizmning ko'payishi uchun eng muhim omil hisoblanadi. Issiq o'lkalarda Chlorellani o'stirish oson hisoblanadi. Buning sababi quyoshning yil davomida ko'proq bo'lishi va fotosintez jarayonining to'xtovsiz davom etib turishidir. Chlorella tuzli va chuchuk suvlarda bemalol o'sa oladi.

2 rasm Xlorella o'simligini uy sharoitida ko'paytirish jarayoni

Mikrosuvo'tlari orqali adsorbsiya:

1. Ushbu mikrosuvo'tlar havodagi CO₂ va is gazlarini o'zlashtirib, ularni kislorodga aylantirish qobiliyatiga ega. Bu jarayon fotosintez orqali amalga oshiriladi, ya'ni suvo'tlar yorug'likni va havodagi CO₂ ni qabul qilib, kislorod ishlab chiqaradi.
2. Biomassaning hosil bo'lishi: Mikrosuvo'tlari ochiq havoda o'stirilishi natijasida ular havodagi zararli moddalarni iste'mol qilib, o'z biomassasini ko'paytiradi. Biomassani kelajakda biotexnologiya, bioyoqilg'i va boshqa sanoat tarmoqlarida qo'llash mumkin bo'ladi.
3. Fotosintez jarayoni: Mikrosuvo'tlar tabiiy ravishda fotosintez jarayonini amalga oshirib, CO₂ ning miqdorini kamaytirib, kislorod ishlab chiqaradi. Bu inson salomatligi uchun foydali ekologik muhitni shakllantirishga yordam beradi.
4. Zaharli gazlarni kamaytirish: Is gazi, karbonat angidrid va boshqa zararli gazlar inson salomatligi va atmosferaga zarar yetkazuvchi omillar hisoblanadi. Mikrosuvo'tlari yordamida ushbu gazlar havodan tozalanadi va atrof-muhit muhofazasi kuchaytiriladi.
5. Ochiq havoda o'stirish: Mikrosuvo'tlari ochiq tarzda ochiq havo ostida o'stirilishi orqali biomassa olish jarayoni osonlashadi. Bu jarayon texnologik jihatdan kam xarajatli va samarali bo'lib, tabiat bilan uyg'un tarzda ishlaydi.

3 rasm Xlorella o'simligini laboratoriya sharoitida ko'paytirish jarayoni

Laboratorya sharoitda o'stirilgan mikrosvu'tlarini morfologik tuzulishini aniqlash uchun yorug'lik mikroskoplarida o'rganildi. Bunda mikrosvu'tni mikroskopda ko'rish uchun mikropreparat tayorlab olindi va Chlorellaning morfologik tuzilishi orqali aniqlandi. Aniqlangan Chlorella orqali laboratoriya sharoitida biomassa hosil qilinib qishloq xo'jaligida ozuqa sifatida qo'llaniladi.

Mazkur maqolada, parranda fermalaridan chiqadigan oqava suvlarni makrosvu'tlar asosida bioremediatsiya usuli yordamida tozalashning samaradorligi va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ushbu jarayonning ekologik ahamiyati, metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi keltiriladi. Maqola, bioremediatsiya usullarining nafaqat atrof-muhitni himoya qilishdagi, balki sanoat miqyosida ham muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

1- rasm. Pistiyaning umumiy ko'rinishi

2- rasm. Eyxorniyaning umumiy ko'rinishi

3- rasm. Ryaskaning umumiy ko'rinishi

4- rasm. Azollaning umumiy ko'rinishi

Oqava suv deb, suvni kerakli maqsadda ishlatish natijasida qo'shimcha iflosliklar paydo bo'lishi, birlamchi kimyoviy tarkibi va fizik xususiyati o'zgarishi, shuningdek hamma hududlardan oqib keladigan atmosfera yog'inlari va ko'chalarga sepiladigan qaytgan suvlarga aytiladi [3,6] .

Hozirgi vaqtda ichki suv havzalari, ayniqsa, ba'zi daryolar shu qadar ifloslanib ketayaptiki, ular tabiiy yo'l bilan o'zini o'zi tozalay olmayapti. Ifloslangan daryo va ko'l suvlari iste'mol uchungina emas, balki maishiy xizmat, turmush va sanoat ehtiyojlari uchun ham yaroqsiz bo'lib qolayapti, odamlarning turli kasalliklarga chalinishiga olib kelayapti. Chuchuk suvlar ifloslanishining asosiy sabablari urbanizatsiyaning va sanoat ishlab chiqarishining jadal

rivojlanishi bilan bog'liq. Yirik sanoat korxonalarini va shaharlar hududlarida ko'p miqdorda erigan va muallaq holatda mavjud bo'lgan har xil mineral va organik moddalar hisobiga ifloslangan oqar suvlar hosil bo'ladi va bu suvlar, odatda, daryolarga tashlanadi [1,18].

Parrandachilik fermalaridan chiqadigan oqava suvlar atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday tarkibli oqava suvlar, o'zida yuqori miqdorda azot, fosfor, organik moddalar va boshqa zararli moddalarga ega bo'lib, ularning oqib ketishi suvlarda ifloslanish, ekosistemalarning buzilishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Mamlakatimizda parrandachilik sohasining tez rivojlanishi chiqindilarni to'g'ri boshqarish va ularni tozalash jarayonlarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bioremediatsiya (mikroorganizmlar yordamida tozalash) usuli bo'lib, mikrosvu'lar (mikroorganizmlar) asosida oqava suvlarni tozalash ekologik xavfsiz va samarali hisoblanadi. Mikrosvu'lar o'zining tabiiy parchalovchi xususiyatlari bilan organik va noorganik moddalarni parchalabgina qolmay, balki atrof-muhitni himoya qilish va suv resurslarini saqlashda ham muhim o'rin tutadi.

Chuchuk suv havzalarini ifloslovchi asosiy manbalar qatoriga sanoat korxonalarini, maishiy xo'jalikdan chiqadigan oqava suvlar, rudali va rudasiz qazilma boyliklarni ishlab chiqarishdagi chiqindilar kiradi. Konlar va neft korxonalarida ishlatilgandan keyin chiqariladigan suvlar, temir yo'l transportlarining tashlanma suvlari, shahar hududlaridan hamda o'g'it va zaharli ximikatlar ishlatilgan dalalardan oqib chiqqan suvlar, chorvachilik fermalari va komplekslaridan oqib chiqadigan tozalanmagan suvlar va boshqalardir. Ayniqsa, sanoatda ifloslangan oqar suvlar tarkibida har xil kislotalar, fenolli birikmalar, vodorod sulfidi, ammiak va boshqa birikmalar, shuningdek har xil biogen moddalar bo'ladi. Ifloslangan ko'plab daryo va ko'l suvlari faqat iste'molga emas, hatto maishiy-xo'jalik va sanoat ehtiyojlari uchun ham yaroqsiz bo'lib qolyapti. Ifloslangan oqar suvlar tarkibida ko'pincha 40% mineral va 60%gacha organik moddalar bo'lib, ular toza suvni kimyoviy zaharlanishiga sabab bo'ladi, suv normal fizik-kimyoviy xossalarini buzadi va nihoyat bu suvlar iste'mol uchun yaroqsiz blib qoladi [1,19].

Mikrosvu'lar yordamida amalga oshirilgan tozalash jarayoni tabiiy ravishda amalga oshadigan kimyoviy reaksiya va mikrobaial aktivlikka asoslanadi. Bakteriyalar, masalan, organik moddalarni oksidlanish orqali tozalash jarayonini tezlashtiradi, zamburug'lar esa o'z faoliyatida kaliy va fosforni o'zlashtiradi.

Hisob kitoblarga qaraganda chuchuk suv zaxirasi insoniyatga yana bir necha o'n yilga yetadi xolos. Chuchuk suvning og'ir metallar, fenol, pestitsidlar, neft mahsulotlari, aktiv moddalar bilan zararlanishi yilga yilga kuchayib, hozirgi kunda yiliga 15 mlrd. tonnani tashkil etmoqda [2,8].

Mikrosvu'lar yordamida bioremediatsiya jarayoni ekologik jihatdan xavfsiz bo'lib, an'anaviy kimyoviy tozalash usullari bilan taqqoslaganda bir qancha afzalliklarga ega. Bu usul zararli kimyoviy moddalarni to'liq yo'q qilish imkonini beradi hamda tabiatga zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Mikrosvu'lar yordamida tozalash jarayoni energiya va resurslarni tejashga yordam beradi, chunki mikroorganizmlar o'zining faoliyatini eng kichik energiya sarfi bilan amalga oshiradi.

Bioremediatsiya samarali bo'lishi uchun to'ri harorat, ozuqa moddalari ham mavjud bo'lishi kerak. Sharoit yaxshi bo'lmasa mikrobaial juda sekin o'sadi yoki o'ladi. Tuproqda

bioremediatsiya uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar har doim ham yaxshi bo'lmaydi. Masalan, iqlim juda sovuq bo'lishi yoki tuproq juda zich bo'lishi mumkin [4,1].

Mikrosuvo'tlar yordamida tozalash jarayonining ham o'z cheklovlari mavjud hisoblanadi. Masalan, ba'zi mikroorganizmlar faqat ma'lum sharoitlardagina samarali ishlaydi, shuning uchun muayyan harorat, pH va boshqa ekologik omillarni boshqarishni talab etadi.

Bundan tashqari, mikrosuvo'tlar yordamida tozalash jarayoni ba'zi hollarda uzoq vaqtni talab qiladi, shuning uchun natijalarga tezkor ravishda yerishish qiyin bo'lishi mumkin. Yaqin kelajakda mikrosuvo'tlar yordamida bioremediatsiya usulining yanada samarali rivojlanishi kutilmoqda. Yangi biologik turlar va genetik jihatdan o'zgartirilgan mikroorganizmlar yordamida tozalash jarayonlarining tezlashishi va samaradorligi oshishi uchun turli tajrabalar amalga oshirilib kelinmoqda. Shuningdek, mikrosuvo'tlar yordamida tozalash jarayonini sanoat miqyosida keng qo'llash uchun kerakli usullar va texnologiyalarni ishlab chiqish zarur hisoblanadi. Ma'lumki, sanoat rivojlanishi bilan bir qatorda chiqindilarni tozalash texnologiyalariga ham talab ortmoqda. Bioremediatsiya usullari, o'zining ekologik xavfsizligi hamda samaradorligi bilan, bu talabga javob bera olish xususiyatiga ega hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytib o'tish kerakki hozirgi kunda mikrosuvo'tlaridan qishloq xo'jaligi va farmatseftikada ham keng miqyosda foydalanilmoqda. Bunda mahalliy suv havzalarida o'sayotgan mikrosuvo'tlarini turini aniqlab ulardan keng miqdorda foydalanib sanoat uchun arzon va ko'p miqdorda biomassa hosil qilishni joriy etish mumkinligi o'rganilmoqda. Mahalliy suv havzalaridan olingan mikrosuvo'tlaridan morfologik xossalarni asosida ajratib olingan chlorella mikrosuvo'tlarini biomassasini laboratoriya sharoitida hosil qilish va ularga mikroelementlarni ta'sir ettirish orqali ularning qishloq xo'jaligi sohasida ozuqaliligini oshirish organiladi va sanoat miqyosida joriy etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sattarov A.A, Oqava suvlarni tozalashda va sifatli ichimlik suvi olishda biotexnologik tozalash usullarining ahamiyati, Monograph – India
2. S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Pulatov, Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi, Tosh-2010. „Musiq“ nashriyoti.
3. A.Djalilova, A.Xamidov, M.Abduqodirova, Kanalizatsiya va oqava suvlarni tozalash. Tosh-2012. „Voriz-nashriyot“.
4. Office of Land and Emergency Management (5203P) | EPA-542-F-21-004 | 2021 | www.clu-in.org
5. Rakhimovich, R. R., & Rustamovich, R. A. (2019). Structure and distribution of animals in the Bukhara region. *European science review*, 2(1-2), 34-36.
6. Rakhimovich, R. R., Husniddinova, J. H., Bekzod, U. M., & Ranjievna, S. M. (2023). Medicinal Properties and Use of Water Pepper (*Polygonum Hydropiper* L.). *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 2(3), 45-52.
7. Rakhmonov, R. R., & Rayimov, A. R. (2019). Ecological positions of hunting species in Bukhara region. *International Journal of Genetic Engineering*, 7(1), 15-18.
8. Rakhmonov, R. R., & Raimov, A. R. (2019). STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF HUNTING ANIMALS IN BUKHARA. *Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia*, (2), 65-68.
9. Rayimov, A., Rakhmonov, R., Nuriddinova, G., & Sanoqulov, R. (2021). BUKHARA REGION AND ITS RELATED TERRITORIES'SPECIES OF REPTILES PART AND NUMBERS'IN SPRING

- (AYOKOGITMA, KANDIM, AYOKGUJRUMLI, KIZILKUM STATE NATURE RESERVE). *Universum: химия и биология*, (5-2), 62-65.
10. Рахмонов, Р., Рахимов, Ж., Муҳаммаджонов, Б., & Бафоев, М. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАДИГАН МАНЗАРАЛИ БАЛИҚЛАР БИОЛОГИЯСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 1039-1051.
11. Kholboev, F. R., Rakhmonov, R. R., & Rayimov, A. R. (2019). The role of adaptive reactions of starling synantropization. In *Региональные проблемы экологии и охраны животного мира* (pp. 167-169).
12. Rustamovich, R. A., & Rakhimovich, R. R. (2019). The distribution and number of *Acridotheres tristis* in different habitats in the Kyzylkum region. *European science review*, 2(1-2), 37-39.
13. Rakhmonov, R. R., Naimovich, Z. A., & Khudoikulova, N. I. (2021). Possibilities of Introduction of Hunting Tourism in Hunting Farms of Bukhara Region. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(1), 253-256.
14. Rustamovich, R. A., Rakhimovich, R. R., Gulroy, N., & Ramizjon, S. (2021). Around territories of dengizkul, kora-kir and zamonbobo lakes' species of reptiles part and numbers' in spring. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 800-804.
15. Rustamovich, R. A., Rakhimovich, R. R., & Kenjayevana, N. H. (2021). Taxonomic Analysis of Hunting Milk Markers in Uzbekistan. *Middle European Scientific Bulletin*, 13.
16. Amanovna, S. M., Rakhmonov, R. R., & Naimovich, Z. A. (2021). *Lagerstroemia indica* l. high potential medicinal plant in introduction conditions of kashkadarya. *Middle European Scientific Bulletin*, 8.
17. Avaz, R., Rashid, R., Hikoyat, N., & Moxinur, R. (2021). DATA ON THE DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF SANDSTONE *LEPUS CAPENSIS* IN BUKHARA REGION. *Universum: химия и биология*, (7-2 (85)), 4-8.
18. Kholboev, F. R., Rakhmonov, R. R., & Raimov, A. R. (2019). EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE TYPES OF ANIMALS IN BUKHARA REGION. In *Региональные проблемы экологии и охраны животного мира* (pp. 214-216).
19. Рахмонов, Р. Р., & Бакаев, С. Б. (2016). Гнездование перепелятника *Accipiter nisus* в Сармышсае. *Русский орнитологический журнал*, 25(1358), 4214-4215.
20. Рахмонов, Р. Р., Юсупова, С. Ж., Зарипова, З. Н., & Абдурахимова, А. А. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДАГИ ЙИРТҚИЧ БАЛИҚЛАРИ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI*, 2(10), 71-82.
21. Рахмонов, Р. Р., Исломов, Ф. М., Кайимова, Р. У., & Коннов, И. Е. (2022). Биология, Экология И Распространение Кабана. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 1(10), 49-61.
22. Рахмонов, Р. Р. (2022). Бухоро вилоятидаги овчилик хўжаликлари ҳақида янги маълумотлар. *Science and Education*, 3(10), 68-76.
23. Рахмонов, Р. Р., Самандаровна, Қ. Д., & Норова, Д. Х. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН НОДИР ВА КАМЁБ БАЛИҚХЎР ҚУШЛАР БИОЛОГИЯСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMİY JURNALI*, 1, 28-34.

24. Rashit, R., Avaz, R., Lobar, K., & Moxinur, R. (2021). Species composition and distribution of birds in the ornithofauna of Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 435-440

**INNOVATIVE
ACADEMY**